

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS E O ENSINO DE PORCENTAGEM NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA À LUZ DA BNCC

10.5281/zenodo.20367176

João Sousa Amim¹
Ademar Pinheiro Farias Júnior²

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo relatar uma experiência pedagógica desenvolvida em uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rosa Cardoso Modesto, localizada no município de Santo Antônio do Tauá, estado do Pará, envolvendo a construção, a análise de gráficos e o ensino de porcentagem. A proposta integrou metodologias ativas em situações do cotidiano dos estudantes, sendo planejada como parte do processo de preparação para a avaliação externa do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Participaram da experiência 28 discentes, que realizaram o levantamento de dados por meio de pesquisa a respeito de gostos pessoais, organizaram as informações em tabelas e construíram gráficos de colunas, analisando percentuais e resultados obtidos. Observou-se um elevado engajamento, participação ativa e avanços significativos na compreensão dos conceitos matemáticos trabalhados. A experiência reforça a importância do protagonismo discente, da contextualização dos conteúdos e do alinhamento às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), contribuindo para uma aprendizagem significativa e para a formação de estudantes críticos e participativos.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Matemática. Porcentagem. Gráficos. Metodologias Ativas. BNCC.

¹ Mestre em Matemática, Universidade Federal do Pará – UFPA. E-mail. sousajhon72@gmail.com

² Mestre em Educação e Cultura, Universidade Federal do Pará – UFPA. junyor.faryas@gmail.com.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

INTRODUÇÃO

O ensino de Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental apresenta desafios históricos relacionados à compreensão, aplicação e interpretação de conceitos matemáticos, especialmente aqueles ligados à leitura de dados, porcentagem e representação gráfica. Diversos estudos apontam que a dificuldade dos estudantes nesses conteúdos está associada, em grande medida, à predominância de práticas pedagógicas descontextualizadas e centradas na reprodução de procedimentos, o que compromete a construção de significados (D’ambrosio, 2001).

Nesse cenário, avaliações externas em larga escala, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), evidenciam a necessidade de práticas pedagógicas que promovam o desenvolvimento de habilidades cognitivas mais complexas, tais como análise, interpretação, resolução de problemas e tomada de decisões a partir de dados apresentados em tabelas e gráficos. Tais habilidades são essenciais não apenas para o desempenho acadêmico, mas também para a formação de cidadãos críticos e capazes de compreender informações presentes no cotidiano social.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reforça essa perspectiva ao defender um ensino de Matemática orientado para o desenvolvimento de competências que integrem conhecimentos conceituais, procedimentos e atitudes, enfatizando a contextualização dos conteúdos e o protagonismo do estudante no processo de aprendizagem (Brasil, 2018). Nessa direção, o presente artigo tem como objetivo relatar uma experiência pedagógica desenvolvida com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, envolvendo a construção e a análise de gráficos, bem como o cálculo de porcentagem, fundamentados em metodologias ativas e alinhados às orientações da BNCC.

Espera-se que este trabalho contribua para uma compreensão crítica do processo educativo, concebendo o ensino e a aprendizagem como fenômenos complexos e socialmente situados. Ao reconhecer as múltiplas dimensões que atravessam o ato educativo, compreende-se que o ensino de Matemática ultrapassa a mera transmissão de conteúdo, assumindo um caráter formativo. Nessa perspectiva, a

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

sala de aula torna-se um espaço de diálogo, interação e construção coletiva do conhecimento. Ao valorizar práticas pedagógicas que estimulam a participação ativa, a cooperação e a reflexão crítica, busca-se fortalecer um ensino de Matemática comprometido com o protagonismo estudantil, a aprendizagem significativa e a formação integral dos discentes.

REFERENCIAL TEÓRICO

A aprendizagem Matemática deve possibilitar ao estudante compreender, interpretar e utilizar conceitos em diferentes contextos, superando a mera execução mecânica de cálculos e algoritmos desprovidos de significado. Nesse sentido, ensinar Matemática implica promover situações em que o aluno seja capaz de atribuir sentido aos conceitos, relacionando-os às suas experiências e conhecimentos prévios. Para Ausubel (2003), a aprendizagem significativa ocorre quando novas informações se articulam de maneira substantiva e não arbitrária à estrutura cognitiva do discente, favorecendo a retenção e a compreensão dos conteúdos. Dessa forma, a contextualização assume papel central no ensino de Matemática, pois contribui para que o estudante perceba a utilidade e a aplicabilidade dos conhecimentos matemáticos em diferentes situações do cotidiano. Assim, a aprendizagem deixa de ser meramente repetitiva e passa a constituir-se como um processo ativo de construção do conhecimento.

Sob essa perspectiva, a Educação Matemática contemporânea defende práticas pedagógicas que valorizem a resolução de situações-problema, a investigação e a análise de dados reais como estratégias fundamentais para o desenvolvimento do pensamento matemático. Tais práticas possibilitam ao estudante mobilizar diferentes conhecimentos e habilidades, favorecendo a compreensão conceitual e o raciocínio lógico. D'Ambrosio (2001) destaca que a Matemática deve ser compreendida como uma construção humana, historicamente situada e presente em diversos contextos sociais e culturais. Essa compreensão amplia a visão tradicional da Matemática como um saber neutro e universal, exigindo do professor estratégias didáticas que aproximem os conteúdos da realidade vivenciada pelos estudantes. Ao reconhecer a Matemática como produção cultural, o ensino passa a valorizar diferentes formas de pensar, resolver problemas e interpretar o mundo, tornando-se mais inclusivo e significativo.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

As metodologias ativas constituem-se como importantes aliadas nesse processo, pois deslocam o foco do ensino para a aprendizagem, colocando o estudante no centro das ações pedagógicas. Ao assumir papel ativo, o discente é estimulado a desenvolver autonomia, responsabilidade e capacidade de reflexão sobre o próprio aprender. Nesse contexto, atividades colaborativas, investigativas e baseadas em problemas reais favorecem o engajamento e a construção do conhecimento. Brabo e Contente (2022) afirmam que as metodologias ativas contribuem significativamente para o desenvolvimento de habilidades metacognitivas, uma vez que envolvem os discentes de forma ativa na coleta, organização, análise e interpretação de informações. Tais características tornam essas metodologias especialmente adequadas para o trabalho com conteúdos como construção de gráficos e análise de dados, nos quais o estudante precisa tomar decisões, interpretar resultados e justificar suas conclusões.

No campo das orientações curriculares, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece que o ensino de Matemática deve promover o desenvolvimento de competências relacionadas à análise e interpretação de informações, ao uso de diferentes formas de representação, como tabelas, gráficos e diagramas, bem como à resolução de problemas contextualizados (Brasil, 2018). Ademais, o documento destaca o protagonismo do estudante como sujeito ativo, crítico e participativo no processo de aprendizagem, reconhecendo a importância das dimensões socioemocionais articuladas ao desenvolvimento cognitivo.

METODOLOGIA

A atividade de construção de gráficos foi realizada no primeiro bimestre de 2026, em uma turma do 9º ano dos Anos Finais de uma escola municipal da zona rural do município de Santo Antônio do Tauá-PA. A iniciativa pedagógica foi desenvolvida pelos autores deste relato, e contou com a participação de 28 estudantes, na busca de melhorar o ensino-aprendizagem de gráficos e porcentagem. Destacamos que a participação efetivos dos discentes no processo de confecção dos gráficos, nos proporcionou intervenções didáticas que abrangeram outros objetos matemáticos, além dos que são tema deste artigo.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

A pesquisa caracteriza-se como de abordagem qualitativa, uma vez que buscou relatar os processos educativos a partir do contexto em que se desenvolvem, valorizando os significados, as interações e as experiências dos sujeitos envolvidos. Segundo Minayo (2014), a pesquisa qualitativa permite a análise aprofundada dos fenômenos sociais, considerando sua complexidade e singularidade, o que a torna especialmente pertinente no campo educacional. Nesse sentido, a natureza descritiva da investigação possibilita registrar, analisar e interpretar as características do processo pedagógico observado, conforme destaca Gil (2008), ao afirmar que esse tipo de pesquisa tem como objetivo principal a descrição sistemática de determinados fenômenos ou práticas sociais.

Configura-se, portanto, como um relato de experiência pedagógica, modalidade de pesquisa que se fundamenta na reflexão crítica a partir da ação docente como forma legítima de produção de conhecimento educacional. De acordo com Pimenta (1999), a análise reflexiva da prática contribuiu para a construção da identidade profissional do professor e para o aprimoramento das ações pedagógicas. Nessa mesma perspectiva, Nóvoa (2009) ressalta que a valorização das experiências docentes e de seus contextos de atuação possibilitam a articulação entre teoria e prática, promovendo processos formativos mais consistentes e significativos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Essa iniciativa foi planejada com o intuito de articular conteúdos matemáticos relacionados à porcentagem, à análise e à construção de gráficos e tabelas. Esses conteúdos foram trabalhados de forma integrada, buscando romper com abordagens fragmentadas e excessivamente teóricas. Além disso, a atividade considerou situações do cotidiano escolar dos discentes como ponto de partida para a aprendizagem. Essa escolha metodológica visou promover maior envolvimento e significado no processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, a Matemática foi apresentada como um conhecimento aplicável e presente na realidade dos estudantes.

Inicialmente, os discentes realizaram o levantamento de dados por meio de uma pesquisa a respeito dos gostos pessoais, estratégia que possibilitou maior aproximação entre o conteúdo matemático e a realidade vivenciada por eles. Essa etapa favoreceu o

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

interesse e a participação dos estudantes, que se envolveram ativamente na coleta das informações. A partir dos dados coletados, os discentes organizaram as informações em tabelas, desenvolvendo habilidades de sistematização e organização de dados. Em seguida, construíram gráficos de colunas, identificando corretamente os eixos e representando os valores de acordo com os resultados obtidos. Durante esse processo, foram discutidos conceitos como escala, proporcionalidade e leitura de informações gráficas. Assim, a atividade possibilitou a compreensão gradual e contextualizada dos conceitos trabalhados.

A atividade teve como objetivo desenvolver e consolidar habilidades relacionadas ao cálculo de porcentagem, bem como à análise e interpretação de gráficos. Esses conhecimentos são fundamentais tanto para o avanço cognitivo quanto para a compreensão de informações presentes no cotidiano social. Além disso, a proposta contribuiu para a preparação dos estudantes para a avaliação externa do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Ao trabalhar esses conteúdos de forma contextualizada, investigativa e participativa, buscou-se favorecer uma aprendizagem significativa. A intenção foi superar práticas baseadas apenas na memorização de procedimentos matemáticos. Dessa maneira, os discentes puderam compreender os conceitos de forma mais ampla e aplicada.

Durante todo o processo, observou-se um elevado nível de engajamento e participação dos estudantes, que atuaram como sujeitos ativos desde a coleta dos dados até a construção final dos gráficos. Esse protagonismo refletiu-se na autonomia demonstrada pelos discentes ao tomar decisões e interpretar informações. O envolvimento dos discentes confirma a relevância do uso de metodologias ativas no ensino de Matemática. Conforme destacam Brabo e Contente (2022), essas metodologias favorecem o desenvolvimento de habilidades metacognitivas ao colocar o estudante no centro do processo de aprendizagem. Além disso, estimulam a reflexão, a tomada de decisões e a construção autônoma do conhecimento. Tais aspectos foram claramente evidenciados ao longo da atividade desenvolvida.

Um dos principais pontos positivos da atividade foi o trabalho em equipe, que possibilitou a cooperação entre os pares e a troca constante de ideias. O trabalho

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

colaborativo favoreceu o diálogo, o respeito às opiniões dos colegas e a construção coletiva do conhecimento matemático, aspectos fundamentais para a aprendizagem significativa. Nesse contexto, os estudantes puderam aprender uns com os outros, compartilhando estratégias, procedimentos e diferentes formas de resolução de problemas, o que contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia intelectual. Além disso, a articulação entre os conteúdos matemáticos e o cotidiano escolar tornou a aprendizagem mais significativa, permitindo que os discentes compreendessem a aplicabilidade dos conceitos estudados em situações reais. Esse aspecto reforça o sentido social da Matemática no processo educativo, conforme defendem autores que compreendem a aprendizagem como um fenômeno social e interativo (D’ambrosio, 2001; Ausubel, 2003).

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orientou o planejamento e a execução da atividade, especialmente no que se refere ao protagonismo do estudante como cidadão crítico, reflexivo e participativo. A proposta reconheceu o discente como sujeito ativo do processo de aprendizagem, considerando suas emoções, valores e experiências como elementos constitutivos do aprender. Essa compreensão ampliada do discente contribuiu para a adoção de práticas pedagógicas mais humanizadas, dialógicas e integradoras. Dessa forma, buscou-se articular o desenvolvimento cognitivo às dimensões socioemocionais, promovendo autonomia, responsabilidade e cooperação entre os discentes. Tais princípios estão em consonância com as Competências Gerais da BNCC, que defendem a formação integral do estudante e a participação ativa na construção do conhecimento (Brasil, 2018).

A experiência mostrou-se bastante relevante, uma vez que a participação ativa e o elevado engajamento dos discentes constituíram um diferencial fundamental para o sucesso da atividade. O envolvimento dos discentes refletiu-se na qualidade dos trabalhos produzidos e na compreensão dos conteúdos abordados. A cooperação entre os estudantes favoreceu o diálogo e o fortalecimento das relações interpessoais. Além disso, a construção coletiva do conhecimento tornou o processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico. A atividade também contribuiu para tornar as aulas mais

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

significativas e contextualizadas. Dessa forma, os objetivos pedagógicos propostos foram alcançados de maneira satisfatória e coerente.

Figura 1: Discussão acerca das construções dos gráficos.

Fonte: Registro dos autores.

Os resultados da experiência indicam que a participação ativa e o elevado nível de engajamento dos discentes constituíram diferenciais fundamentais para o êxito da atividade proposta. Ao atuarem como sujeitos ativos em todas as etapas do processo, os discentes demonstraram maior compreensão dos conceitos de porcentagem e de análise de gráficos, evidenciando avanços na leitura, interpretação e representação de dados. Observou-se, ainda, o desenvolvimento de habilidades relacionadas à organização de informações em tabelas, à análise crítica dos resultados e à comunicação matemática. O trabalho colaborativo favoreceu a troca de ideias entre os estudantes, contribuindo para a construção coletiva do conhecimento e para o fortalecimento da aprendizagem.

Figura 2: Apresentação dos gráficos construídos pelos estudantes.

Fonte: Registro dos autores.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

A proposta também contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento de competências socioemocionais, tais como responsabilidade, autonomia, cooperação e respeito às ideias dos colegas, aspectos fundamentais para a formação integral dos estudantes. Essas competências estão em consonância com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, que defende a articulação entre desenvolvimento cognitivo e socioemocional no processo educativo. Além disso, a atividade mostrou-se alinhada às habilidades avaliadas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), especialmente no que se refere à interpretação de dados e resolução de problemas. Dessa forma, a experiência reforça a relevância de práticas pedagógicas contextualizadas como estratégia de preparação para avaliações externas e para o fortalecimento da aprendizagem matemática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência relatada evidenciou a relevância de práticas pedagógicas que integrem conteúdos matemáticos, metodologias ativas e o cotidiano dos estudantes, favorecendo a construção de aprendizagens mais significativas. A proposta de construção de gráficos e o trabalho com porcentagem, ao serem desenvolvidos a partir de dados coletados pelos próprios discentes, possibilitaram maior envolvimento e compreensão dos conceitos matemáticos abordados. Além disso, a contextualização dos conteúdos contribuiu para tornar o processo de ensino mais dinâmico, aproximando a Matemática das vivências reais dos discentes e rompendo com práticas meramente mecânicas e descontextualizadas.

A atividade também evidenciou a importância do trabalho colaborativo como estratégia para potencializar a aprendizagem, uma vez que a interação entre os discentes favoreceu a troca de ideias, o desenvolvimento do pensamento crítico e a construção coletiva do conhecimento. Ao atuarem como sujeitos ativos em todas as etapas da atividade, os estudantes ampliaram sua autonomia, responsabilidade e capacidade de análise, aspectos fundamentais para o desenvolvimento das competências matemáticas e socioemocionais. Dessa forma, o protagonismo discente mostrou-se elemento central para o êxito da prática pedagógica desenvolvida.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Infere-se, portanto, que a utilização de estratégias que valorizem o protagonismo do estudante, conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular, contribui não apenas para o desenvolvimento cognitivo, mas também para a formação integral dos discentes. Ao articular conhecimentos conceituais, procedimentos e atitudes, tais estratégias favorecem a construção de sujeitos críticos, reflexivos e participativos. Assim, recomenda-se a ampliação e a sistematização de propostas pedagógicas dessa natureza no ensino de Matemática, especialmente nos Anos Finais do Ensino Fundamental, visando ao aprimoramento das práticas docentes e dos processos de aprendizagem.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, David Paul. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano, 2003.

BRABO, Jesus N. C.; CONTENTE, Isabela C. R. P. Habilidades metacognitivas em tarefas de composição de infográficos em cursos de formação inicial de professores. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 22, e39217, 2022.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: Ministério da Educação, 2018.

D'AMBROSIO, Ubiratan. **Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

NÓVOA, António. **Professores: imagens do futuro presente**. Lisboa: Educa, 2009.

PIMENTA, Selma Garrido. **Formação de professores: identidade e saberes da docência**. São Paulo: Cortez, 1999.